

**O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi**

Qo‘qon davlat universiteti

**“YANGI O‘ZBEKISTON - YANGI DAVR
TEATRLARI”**

respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

18-sentabr 2025-yil

Qo‘qon shahri

52	O.Djro'raeva ЗАМОНАВИЙ ТЕАТРДА БАДИЙЛИК ҲАМДА БАДИЙ ОБРАЗ ЯРАТИШ	170
53	R.Mamatqulov KALAM TASVIRDA NUR VA SOYA	174
54	G'ofurova Bahoraxon SEHRLI- SO'ZI VA UNING TEATRGA TA'SIRI	177
55	H.Umarova ZAMONAVIY TEATR REPERTUARLARI VA SPEKTAKLLAR TAHLILI	181
56	Maxammadjonov Ismoiljon Zoxidjon o'g'li, R.D.Dehqonov QO'G'IRCHOQ TEATRIDA INSSENIROVKA MASALALARI	184
57	Melieva Mashxura Abdug'ani qizi, R.D.Dehqonov QO'G'IRCHOQ TEATRIDA SAHNALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI BADIY ADABIYOT BILAN ISHLASH	188
58	Jo'raeva Pirzodaxon MUSIQANING TEATRDAGI O'RNI	191
59	Z.Abdunazarov YANGI DAVR TEATRIDA EKSPRESSIONIZM VA PROTSENUM	194
60	Abrorxonova Muslimaxon, Shaxloxon Zokirova Akmal qizi TASVIRIY SAN'AT JANRLARINI O'QUVCHILARGA O'RGATISH METODIKASI	198
61	Akbarov T. MILLIY OHANGDORLIKNING AKADEMIK VOKAL SAN'ATIDA SHAKLLANISHI VA O'RNI	207
62	Abdullayev Alimardon Haydarovich MAKTABLARDA TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA QALAMTASVIRNING O'RNI	212
63	Ergasheva Orifaxon Xolmuratovna PROYEKSIYALASH USULLARI, MARKAZIY VA PARALLEL PROYEKSIYALASH METODIKASI	214
64	Baxodirova Volida Anvarjon qizi O'ZBEK AMALIY SAN'ATI: TARIXIY ILDIZLAR VA HOZIRGI RIVOJLANISH BOSQICHLARI	217
65	Jo'raeva Mamlakat Alijanovna TEATR SAN'ATI VA TASVIRIY SAN'ATNING BOG'LIQLIGI	220
66	Karim Yuldashev UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QURISHDA YANGI O'ZBEKISTONDA SAN'AT VA MADANIYATNING ROLI	224
67	Abdug'aniyeva Farangiz MA'RIFATPARVARLIK DAVRI TEATRI	228
68	Kasimov Nozim Kozimovich, Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR	231
69	Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi MUSIQA TA'LIMI YO'NALISHI TALABALARINING KREATIV QOBILIYATLARINI ZAMONAVIY VOSITALAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH	234

BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Kasimov Nozim Kozimovich

O'zbekiston davlar xoreografiya akademiyasi ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, f.f.n., professor

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Qo'qon DU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida ularning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali metodlar, shuningdek, musiqa ta'limi tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish orqali bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini samarali rivojlantirish tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kreativlik, metodlar, pedagogik texnologiyalar, ijodkorlik, metodik yondashuv, kasbiy tayyorgarlik

Аннотация: В данной статье анализируется развитие творческого мышления будущих учителей музыки в процессе их профессиональной подготовки и предлагаются эффективные методы, которые могут быть использованы в современном образовательном процессе, а также эффективное развитие творческого потенциала будущих учителей посредством внедрения современных педагогических технологий в систему музыкального образования.

Ключевые слова: креативность, методы, педагогические технологии, творчество, методический подход, профессиональная подготовка

Abstract: This article analyzes the development of creative thinking skills of future music teachers during their professional training and effective methods that can be used in the modern educational process, as well as the effective development of the creative potential of future teachers through the introduction of modern pedagogical technologies in the music education system.

Keywords: creativity, methods, pedagogical technologies, methodological approach, professional training

Talabalarni kreativ fikrlashga o'rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o'qituvchining o'zi kreativ, ijodkor shaxs bo'lishi zarur. Olib borilayotgan pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning bugungi kundagi talab va ehtiyojlarini qondirish, jahon andozalariga mos mutaxassislar tayyorlashda faqatgina amaliy tajribalar o'tkazish bilan chegaralanib qolib bo'lmaydi. Fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot ma'lumotlarni qabul qilish va uni tahlil qilib, xulosalarga kelish orqali ma'lum bir ko'nikma, malaka shakllantiriladi.

Metod (yunon. methods - usul) keng ma'noda yo'l, ijodiy faoliyatning har qanday shakli kabi ma'nolarni anglatadi. Metodologiya metodlar yig'indisi va faoliyat turi haqidagi ta'limotdir. Metod metodikada konkretlashadi. Metodika daliliy materiallarni yig'ish va saralash vositasi, aniq faoliyat turidir. U metodologik tamoyillardan farq qilsada, ularga asoslanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, musiqa ta'limining metod va usullarini tanlash odatda musiqaviy tarbiyaning vazifasi va mazmuniga qarab belgilanadi. Musiqaviy ta'lim metodlarining tanlanishi bolalarning qaysi metodlarga tayangan holda bilim olishlariga ham bog'liqdir. Bunda birinchi manba musiqaning o'zi bo'lishi tabiiy, chunki «faqat musiqagina insonda musiqaviy hissiyotlarni uyg'otishi mumkin», bu borada bolalar bilan ishlash, dastlab, musiqa tinglash tajribasi va kunlik masalalarni orttirib borishga qaratilgan bo'ladi. Bolalarning yoshi qanchalik kichik bo'lsa, ularda musiqa tinglash tajribasini orttirishga ketadigan davr ham shunchalik ko'p buladi.

Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatini samarali olib borishida muhim omil bo'ladi. Yangi pedagogik metodlar, shakllar va vositalar orqali bu jarayonni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin.

Oliy ta'lim tizimida o'qitishning asosiy tashkiliy-uslubiy shakllari reproduktiv xarakterga ega. Ular amalda o'ylash va fikr yuritish jarayonlari rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va bo'lajak mutaxassisda o'z-o'ziga va o'zining kasbiy faoliyatiga nisbatan yaxlit qarashlar tizimi shakllanishini ta'minlaydi.

O'quv jarayoniga qo'yiladigan eng muhim talab ta'lim oluvchilarda ijobiy-shaxsiy sifatlarni rivojlantirishdan iboratdir. Ijodiy faoliyat asosiy turlarining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, uni muntazam ravishda amalga oshirish insonda o'zgaruvchan sharoitlarda o'zini yo'qotmaslik, muammoni aniq ko'ra olish, uni idrok etish, yangiliklardan cho'chimaslik, samarali fikr yurita olish, ixtirochilik, sezgirlik kabi sifatlarni shakllantirishga ko'maklashadi. Shu maqsadda zamonaviy o'quv jarayonida reproduktiv usul bilan bir qatorda mahsuldor, ijodiy qidiruv usullarini ham qo'llash kerak. Ular quyidagi afzalliklarga ega:

- mantiqiy fikr yuritish va muammolarni ilmiy asosda ijodiy yechishga o'rgatadi;
- zarur bilimlarni mustaqil ijodiy qidirishga odatlantiradi;
- duch kelgan qiyinchiliklarni yengish ko'nikmasini hosil qiladi;
- o'quv materialini tushunarli darajada bayon qilish imkonini beradi;
- o'quv materialini chuqur va mustahkam o'zlashtirish uchun sharoit yaratadi;
- o'zlashtirilgan bilimlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlaydi;
- bilim olishga nisbatan ijobiy mayl uyg'otadi;
- bilish jarayoniga qiziqish uyg'otadi;
- ijodkor shaxsni shakllantirishga yordam beradi.

Mahsuldor o'qitish usulining afzalliklari yuqoridagilar bilan chegaralanmaydi, ular juda ko'p. Biroq ta'lim jarayonini tashkil etishda mahsuldor usullar bilan bir qatorda, reproduktiv usullarning ham o'z o'rnini bor.

Oliy ta'lim jarayonida hamon ko'rgazmali tushuntirish usullaridan foydalanish ustuvor bo'lib kelmoqda. Asosan, o'quv ma'lumotlari o'qituvchi tomonidan beriladi. An'anaviy usullarga nisbatan noan'anaviy usullarning ko'proq qo'llanilishi ijodkor shaxsni shakllantirish jarayonini sekinlashtiradi, talabaning kasbiy tayyorgarligini ta'minlash samaradorligini pasaytiradi. Bu o'rinda talabalarga tayyor bilimlar yetkaziladi.

Bizga ma'lumki, pedagogik vazifani bajarish - o'qituvchi kundalik faoliyatida qo'llaydigan kasbiy bilim va ko'nikmalarning yuqori darajada bo'lishini talab qiladi. Albatta, pedagogik harakatlarning asosiy yo'nalishlari bu shaxsga ta'lim berish, uni

rivojlantirish va tarbiyalashdan iboratdir. Bu vazifa o‘qituvchidan muayyan kasbiy harakatlarni bajarishni talab qiladi.

Kreativ ijodkorlikning turli metodlari va didaktik usullari o‘quv materialining mazmuniga va mashg‘ulotda hal qilinadigan didaktik hamda tarbiyaviy vazifalarga qarab har xil yo‘sinda qo‘shib va o‘zaro bog‘lab qo‘llanadi.

Talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan o‘quv ma‘lumotlari nafaqat o‘rganilayotgan moduldagi savolni taqdim etish xususiyatiga, balki undan oldin nima bo‘lganiga va darslikda, butun darslar tizimida nimaga amal qilishiga qarab juda murakkab jarayondir. Boshqacha qilib aytganda, o‘quv ma‘lumotlarining ulushi tarkibiy ma‘lumot yoki mazmunli va subtekli ma‘lumotlardir.

Ma‘lum musiqa asari bo‘yicha bolalar bilan ishlashning maqsadga metodik usullarini topish uchun pedagog bu asarni yaxshi bilishi, badiiy ta’sir vositalari bilan tanishib chiqishi, asar mazmuni va xarakterini chukur urgangan bo‘lishi shart. Shundagina musiqa ijrosida bolalarning anglab olishini ta’minlovchi oddiylik va ta’sirchanlikka yerishish mumkin bo‘ladi.

“Hamkorlikda o‘qitish” metodining asosiy g‘oyasi birgalikda o‘qish ham o‘zini ham sheriklarning muvaffaqiyati uchun masuliyatni his qildirishdan iborat. Bu metodning maqsadi nafaqat bilim ko‘nikma malaka va kompetensiyalarni balki ijtimoiylashuv samarasi talabalarda kommunikativ mahoratning shakllanishidir. Fanlarni o‘qitishda “Hamkorlikda o‘qitish” metodidan amaliy ishlar va ishbilarmonlik o‘yinlari ko‘rinishida istalgan mavzuni o‘rganishda qo‘llash mumkin.

Talabalar kreativligini takomillashtirish masalasida hozirgi vaqtda o‘qitishning quyidagi usullari keng qo‘llaniladi:

1. Noimitatsion usullar: muammoli ma‘ruza, evristik suhbat, o‘quv munozarasi izlanish karakteridagi laboratoriya ishi, tadqiqot usuli, o‘qitish dasturi asosidagi mustaqil ish (dasturlashtirilgan o‘qitish), kitob bilan mustaqil ishlash.

2. Imitatsion usullar (o‘yinsiz mashg‘ulotlar): aniq ishlab chiqarish vaziyatlarini tahlil etish, ishlab chiqarish vaziyatlariga bog‘liq masalalar yechish, ko‘rsatmalar bo‘yicha mashq - faoliyati (ko‘rsatmalar bo‘yicha laboratoriya va amaliy ishlar bajarish), ishlab chiqarish amaliyoti jarayonida individual topshiriqlar bajarish.

3. O‘yin usullari: taqlid asosidagi faoliyat, rol o‘ynash (ish o‘yinlari elementlari), ish o‘yini. O‘qitishning faol usullari bilishga bo‘lgan qiziqishni orttiradi, fikrlashga, mustaqil bilim olishga o‘rgatadi. Biroq ular ko‘p vaqt talab etadi. Shuning uchun butun o‘quv jarayonida ularni to‘liq tarzda qo‘llab bo‘lmaydi. Ularning ayrim foydalanish qulay bo‘lgan jihatlarini qo‘llash bilan birgalikda an‘anaviy usullar, ya’ni ma‘ruza, tushuntirish, hikoya va boshqalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

4. O‘qitishning axborot - rivojlantiruvchi usullari. O‘qitishning axborot-rivojlantiruvchi usullari yordamida ta’lim oluvchilar tayyor holdagi o‘quv materiallarini o‘zlashtiradilar. Ular ta’lim beruvchi (ma‘ruza, hikoya, tushuntirish, suhbat) yoki diktor (o‘quv kinofilmi, elektron multimediyasi materiallari, elektron o‘quv qo‘llanmalar) bayonini tinglaydilar yoki o‘qitish dasturi asosida mustaqil bilim oladilar, o‘quv qo‘llanmalaridagi o‘quv materiallarini o‘rganadilar.

5. O‘qitishning muammoli - izlanish usullari. Bu usullarning o‘ziga xos jihati shundan iboratki, bunda ta’lim oluvchilar oldiga masala (muammo) qo‘yiladi. Ular bu

masalalarni mustaqil hal qiladi. Buning uchun esa, ular yangi bilimlar izlaydi, kashfiyotlar qiladi, nazariy xulosalarini shakllantiradi.

Talabaning mustaqil fikrlashini, muammoga innovatsion yondasha olishini va ijodiy salohiyatini ochib berish, ayniqsa musiqa ta’limida kreativlik asosiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi, shu bois, bo’lajak musiqa o’qituvchilarining kreativligini shakllantirish - ularni kasbiy tayyorlashdagi eng muhim bosqichlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolbekova, M. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. Toshkent: “O’qituvchi” nashriyoti. (2022).
2. Ishmuhamedov R., Mirsolieva M. O’quv jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalari. -T.: «Fan va texnologiya», 2014, 60 bet.
3. Begmatova, D. “Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalar va kreativlikni rivojlantirish”. Pedagogik izlanishlar, (2020). №4, 55-61.
4. Malikova, D., & Abduganieva, F. The Role of Consulting in the Modern Economy. Global Scientific Review, (2023). 12, 1-4.
5. Qodirov, B. Pedagogik innovatsiyalar va kreativ yondashuvlar. Samarqand: SamDU nashriyoti. (2021).

MUSIQA TA’LIMI YO’NALISHI TALABALARINING KREATIV QOBILİYATLARINI ZAMONAVIY VOSITALAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi
Qo’qon DU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati, zamonaviy ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, raqamli ta’lim platformalari, multimedia vositalari hamda kreativ yondashuvlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi texnologik vositalar bayon etilgan.

Kalit so’zlar: interaktiv metodlar, kreativlik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalari, raqamli ta’lim platformalari

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение инновационных педагогических технологий в развитии творческих способностей обучающихся, интерактивных методов, цифровых образовательных платформ, мультимедийных средств, а также технологических инструментов, способствующих формированию творческих подходов в современном образовательном процессе.